

Повышение качества обслуживания абонентов мобильной связи на железнодорожных магистралях в Астраханской области

О.Н. Пищин, М.А. Оборотов

Астраханский государственный технический университет, Астрахань, Россия

Аннотация – Рассматриваются вопросы обеспечения высокоскоростным интернетом участков железных дорог, не обеспеченных услугами широкополосного доступа, а иногда, необеспеченных и мобильной связью. Авторы предлагают использовать для операторов узконаправленные антенны систем сотовой связи и, одновременно, рефарминг на частотах 900 МГц для внедрения технологии доступа к высокоскоростному интернету на базе LTE. Использование узконаправленных антенн позволит изменить диаграмму направленности в пользу протяжённых железнодорожных трасс, а использование частот систем второго поколения (GSM900) для технологии LTE (рефарминг) позволит предоставить высокоскоростной интернет на больших дистанциях связи, что является крайне необходимым, когда значимая часть железнодорожных магистралей ввиду протяжённости территорий Российской Федерации остаётся без услуг связи, особенно в современной ситуации наличие услуг связи в пути следования ещё и решает вопросы личной и общественной безопасности.

Ключевые слова – Сотовая связь, железная дорога, рефарминг, LTE, GSM, узконаправленные антенны, высокоскоростной интернет, чрезвычайные ситуации.

I. ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время вопросы обеспечения высокоскоростным интернетом являются острой необходимостью для многих организаций и структур. Значимая часть деятельности в организациях может быть организованной дистанционно, поэтому повышение качества обслуживания населения, особенно на территориях, где доступ к высокоскоростному интернету не был предоставлен ранее, решает кроме производственных также и социальные задачи для трудоспособного населения.

Одной из областей, имеющей стратегическое значение как в вопросах обеспечения личных и служебных коммуникаций в движении на железнодорожных магистралях, так и для обеспечения вопросов безопасности движения на железных дорогах, являются услуги предоставления операторами связи высокоскоростного интернета вдоль железнодорожных магистралей в пути следования абонентов,

использующих междугородний железнодорожный транспорт.

Расположение Астраханской области на Волге и на Каспии признано стратегическим направлением развития России, порты и железнодорожные узлы становятся крупнейшими хабами для экспорта и импорта грузов через Иран и Азербайджан. Развитие транспортного коридора «Север-Юг» способствует укреплению связей с этими и другими государствами южного направления, а также увеличению товарооборота поставляемой продукции из Астраханской области и приграничных регионов России. Таким образом, транспортные магистрали Астраханской области приобретают стратегическое значение для России.

Средства связи на железнодорожных магистралях широко используются для планирования и управления процессами перевозки грузов, предоставления широкополосного доступа в интернет пассажирам, обеспечения безопасности и хозяйственных нужд структурных подразделений железной дороги. Их развитие связано, прежде всего, с увеличением интенсивности междугородних и международных перевозок и обеспечением необходимого уровня контроля за движением поездов, а также быстрого реагирования в случае чрезвычайных ситуаций (ЧС). Для эффективного решения этих задач на железных дорогах большое значение имеют современные цифровые системы передачи информации.

II. АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ШИРОКОПОЛОСНЫМ РАДИОДОСТУПОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ МАГИСТРАЛИ АХТУБИНСК – ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК

Анализ зоны покрытия сотовой связью оператора ПАО «Мегафон» на железнодорожном участке «Ахтубинск - Верхний Баскунчак» показал, что существующая связь четвёртого поколения (4G) не полностью охватывает участок железнодорожной магистрали, соединяющий два важных транспортных узла в Астраханской области (Рис.1). Формально участок имеет небольшую протяжённость, однако, скорость передачи данных на краях зон обслуживания

крайне низка и не обеспечивает выполнение задач, возложенных на системы четвёртого поколения. В современной ситуации особую важность приобретает обеспечение безопасности путей сообщения и магистралей перевозки грузов. Целью оператора является показатель полного покрытия территории, и особенно, мест с высокой абонентской нагрузкой. Таким образом вопросы обеспечения связи и интернет-доступа на рассматриваемом железнодорожном участке является актуальной задачей.

Целью работы является повышение эффективности широкополосного доступа к сети интернет-абонентам и предоставление резервного канала службам, обеспечивающим безопасность движения и контроля качественного состояния железнодорожного полотна на железнодорожном направлении «Ахтубинск - Верхний Баскунчак».

Рис. 1. Карта покрытия услугами связи 4-го поколения (4G) компании ПАО «Мегафон» на железнодорожном направлении «Ахтубинск-Верхний Баскунчак» с использованием стандартных антенн

III. МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ СВЯЗИ ВДОЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ

В настоящее время оператор ПАО «Мегафон» использует антенны сотовой связи в диапазоне 900 МГц с диаграммой направленности 65 градусов в горизонтальной плоскости и 12 градусов в вертикальной. Такие антенны являются широко распространёнными, как правило, по той причине, что при их использовании с равным углом разнеса при установке трёх секторов, можно получить практически круговую диаграмму направленности. Однако, на некоторых участках местности это не всегда является целесообразным из-за неравномерного размещения жилых строений или отсутствия необходимых объектов инфраструктуры. В случае необходимости обеспечить радиосвязью протяжённые участки местности, такие как дорожные магистрали, целесообразно использовать вместо стандартных антенн базовых станций (БС), используемых компанией ПАО «Мегафон» узконаправленные антенны для диапазона частот 900 МГц.

На данный момент на маршруте используется сеть 3G, которая обеспечивает доступ в интернет со скоростью до 21 Мбит/сек. Однако, данная скорость

является недостаточной для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет на больших расстояниях и для большого количества пользователей одновременно.

Кроме того, на маршруте отсутствуют Wi-Fi точки доступа, что также ограничивает возможности пользователей в доступе к интернету. Для улучшения качества доступа в интернет на данном направлении необходимо рассмотреть возможность использования более современных технологий, таких как LTE-сети, которые могут обеспечить более высокую скорость передачи данных на больших расстояниях.

Максимально эффективным решением станет установка базовой станции стандарта LTE с одновременным проведением рефарминга в этой области. Рефарминг – это использование частот одной технологии в интересах другой. Так, например, является возможным выделить часть диапазона из систем второго поколения (на частотах 900 МГц) для технологии 4-го поколения (LTE) [1]. Таким образом можно предоставить высокоскоростной интернет на высоких дальностях (до 18 – 20 км) используя частотный диапазон систем второго поколения.

Использование рефарминга позволит увеличить дальность работы базовой станции, размещённой в населенном пункте Кочевая, и устранил пробелы в организации сплошной зоны радиопокрытия. При этом, для лучшего решения по покрытию протяжённого участка железнодорожной магистрали, необходимо направить азимут одной узконаправленной антенны в сторону г. Ахтубинска, а другой - в сторону Верхнего Баскунчака и расположить их на высоте 30 м.

IV. РАСЧЁТ ДАЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЯ УЗКОНАПРАВЛЕННЫХ АНТЕНН

Для проведения расчётов предварительного проектирования целесообразным будет использовать эмпирическую модель Окамура-Хата, широко применяемую при планировании систем подвижной связи. Модель получена в результате анализа набора экспериментальных значений напряженности поля. Уравнения, основанные на упрощенной модели Окамура, были предложены Хата. Они представляют собой аппроксимацию «кривых распространения» Окамура. Условия применимости этой модели позволяют проводить расчёты в диапазоне от 100 до 1500 МГц на расстоянии от передатчика от 1-го до 20-ти км и при использовании высоты подвеса передающей антенны от 30 до 200 м от уровня земли. Ограничения по дальности уменьшают возможность применения модели Окамура-Хата при планировании сотовых систем связи, но в данном случае расчёт с использованием модели Окамура-Хата не покажет значимой погрешности на расстоянии до 20 км. Исходя из рекомендаций и параметров вычислений для

расчетов затухания сигнала за основу была взята модель Окамура-Хата [2]:

$$L = 63,35 - 13,82 \lg h_b + 27,72 \left(\frac{\lg f}{28} \right) + (4,49 - 6,55 \lg h_b) \lg d - (1,1 \lg f - 0,7) h_m \quad (1)$$

где L - потери сигнала в городских районах (дБ); h_b - высота подвеса антенны БС (м); h_m - высота антенны мобильной станции (м); f - частота передачи (МГц); d - расстояние между базовой и мобильной станциями (км).

Для стабильной работы величина затухания радиосигнала не должна превышать 100 дБ. Построим график зависимости затухания сигнала от расстояния в соответствии с уравнением (1) (см. Рис.2).

Рис.2. Графическое представление зависимости затухания сигнала от расстояния в соответствии с моделью Окамура-Хата

Для определения расстояния (длины дистанции) стабильной работы системы связи с требуемым качеством необходимо рассчитать бюджет радиолинии. Исходные данные для расчёта: высота подвеса антенны базовой станции – 30 м, высота абонентской (мобильной) станции – 1,5 м, частота передачи – 900 МГц.

Уравнение бюджета радиолинии связывает уровни мощности на входе приемника и выходной мощности передатчика, находящихся друг от друга на заданном расстоянии. Выполним расчет по формуле:

$$P_{LS} = P_{пер} - P_{пр} + G_{ант.пер} + G_{ант.пр} - L_f - F - I_{DL} \quad (2)$$

где $P_{пер}$ - мощность передатчика 20 Вт = 43 дБм; $P_{пр}$ - чувствительность приемника 132 дБ; $G_{ант.пер}$ - коэффициент усиления антенны передатчика 16,5 дБи; $G_{ант.пр}$ - коэффициент усиления антенны приемника 2 дБи; L_f - потери в фидере 2 дБ; F - запас на замирание 10 дБ; I_{DL} - уровень межканальной интерференции 2 дБ;

Бюджет радиолинии составляет: $P_{LS} = 176$ дБ

Задача расчета бюджета радиолинии - оценка максимально допустимых потерь на трассе. Рассчитанное затухание не превышает бюджет радиолинии, связь будет качественной на протяжении всего участка.

Для расчёта вероятной дальности связи нужно выделить из уравнения (1) элемент дальности (d):

$$\lg d = \frac{L - 63,35 + 13,82 \lg h_b - 27,72 \left(\frac{\lg f}{28} \right) + (1,1 \lg f - 0,7) h_m}{(4,49 - 6,55 \lg h_b)} \quad (3)$$

где L составляет 96,13 дБ, $h_b = 30$ м; $h_m = 1,5$ м; $f = 900$ МГц; откуда получим примерную дальность: $d \approx 20$ км.

V. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ СОТОВОЙ СВЯЗИ С ПОМОЩЬЮ RPLS ONEGA

Для проверки точности проведения расчётов, произведено дополнительно проектирование на автоматизированной системе планирования радиосвязи RPLS ONEGA с использованием цифровых карт местности. ONEPLAN RPLS-DB RFP — это программный комплекс для автоматизации радиосвязи и управления электропитанием, который используется в различных отраслях, таких как телекоммуникации, авиация, морская и сухопутная транспортная инфраструктура, военная связь и экспедиционные миссии [3, 4]. Основное назначение комплекса: планирование и организационно-техническое управление сетями подвижной и фиксированной радиосвязи, а также оптимизация структурно-топологических и технических характеристик системы.

Результатом проведения расчётов является карта распределения уровней электромагнитного поля, по которым можно составить картину зоны радио покрытия системы сотовой связи, используя исходные данные сети (Рис.3).

Моделирование системы радиосвязи [5-7] происходит на основании расчета уровня сигнала с возможностью выбора модели расчета из таких моделей как, например, универсальная комбинированная детерминированная модель со средним значением ошибки 0 дБ и СКО 4-6 дБ, основанная на рекомендациях: МСЭ-R P.525-2 «Расчет ослабления в свободном пространстве»; МСЭ-R P.526-10 «Распространение радиоволн за счет дифракции»; МСЭ-R P.1812 «Метод прогнозирования распространения сигнала» на конкретной трассе для наземных служб "из пункта в зону" в диапазонах УВЧ и ОВЧ, а также детерминированных модифицированных моделях SOFDMA, учитывающая задержку сигнала при переотражении от местных предметов, модели расчета, основанные на

рекомендациях МСЭ-R P.1546-5 «Метод прогнозирования для трасс связи «пункта с зоной» для наземных служб в диапазоне частот от 30 МГц до 3000 МГц.

Полученные результаты полностью соответствуют проведённым расчётам и отображают протяжённость радиосигнала до 20 км от места установки базовой станции за счёт использования узконаправленных антенн.

Рис. 3. Карта распределения уровня мощности базовой станции при использовании узконаправленных антенн на участке железнодорожной магистрали «Ахтубинск – Верхний Баскунчак»

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволило оценить возможности повышения качества обслуживания абонентов мобильной связи на железнодорожных магистралях в Астраханской области. Рассчитанная вероятная дальность связи, построенный график зависимости затухания от расстояния, расчет бюджета радиолинии и оценка затухания сигнала по модели Окамуры-Хата предоставили детальную картину распространения радиосигнала в регионе.

Применение рефарминга для использования частот второго поколения (GSM900) для технологии LTE позволит обеспечить высокоскоростным интернетом протяжённые участки железнодорожной магистрали.

Моделирование распространения сигнала и сравнение расчетных результатов с программными, а также построение карты уровня поля, подтвердили адекватность теоретических расчетов, и позволили выявить зоны с потенциально низким уровнем сигнала. Полученные результаты могут быть использованы операторами мобильной связи для оптимизации расположения базовых станций и выбора оптимальных параметров радиосвязи, что, в свою очередь, приведет к улучшению качества обслуживания абонентов на железнодорожных магистралях Астраханской области и повышению их удовлетворенности.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Рязанова Е. А., Пищин О. Н. Электромагнитная совместимость систем подвижной радиосвязи GSM и LTE. Огарев-online. Раздел "Технические науки". Элементная база, аппаратные и программные средства технических систем – 2015. – №11. – URL: <http://journal.mrsu.ru/arts/elektromagnitnaya-sovmestimost-sistem-podvizhnoj-radiosvyazi-gsm-i-lte>
- [2] Дмитриев В. Н., Пищин О. Н. Распространение радиоволн и антенно-фидерные устройства в системах подвижной радиосвязи: учебное пособие / В. Н. Дмитриев, О. Н. Пищин; Астраханский государственный технический университет. – [2-е изд., перераб.]. – Астрахань: Изд-во АГТУ, 2022. – 156 с.
- [3] Пищин О. Н. Современные системы радиопланирования. Вторая молодежная международная конференция «Информационные технологии и технологии коммуникаций: современные достижения», Астрахань, 11-14 сентября 2018 года. С. 43.
- [4] Пищин О. Н. Перова К. В. Новые возможности в современном радиопланировании IV Межрегиональный вебинар «Радиочастотное планирование и электромагнитная совместимость» Материалы IV Межрегионального вебинара. Сборник трудов конференции. Саранск, 2021 С. 18-23
- [5] ГОСТ 55897-2013 Системы подвижной радиосвязи. Зоны обслуживания. Методы расчёта = Radio communication networks. Service zones. Calculation methods: национальный стандарт Российской Федерации: издание официальное: утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09 декабря 2013 г. N 2224-ст: введен впервые / дата введения 2014-07-01 / Разработан Федеральным государственным образовательным бюджетным учреждением высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича" и ООО "Научно-производственная компания "СвязьСервис", внесён Техническим комитетом по стандартизации ТК 480 "Связь" 2017 - 43 с. - Текст непосредственный.
- [6] ГОСТ Р 53363-2009 Цифровые радиорелейные линии. Показатели качества. Методы расчета. = Digital radio-relay links. Quality parameters. Calculation methods: национальный стандарт Российской Федерации: издание официальное: утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 июля 2009 г. N 242-ст: введен впервые / дата введения 2010-01-01 / Разработан Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича", ООО "Научно-производственная компания "СвязьСервис" и Техническим комитетом по стандартизации ТК 30 "Электромагнитная совместимость технических средств", внесён Техническим комитетом по стандартизации ТК 030 "Электромагнитная совместимость технических средств" 2010 - 39 с. - Текст непосредственный.
- [7] Рекомендация МСЭ-R P. 1546-4 Метод прогнозирования для трасс связи «пункта с зоной» для наземных служб в диапазоне частот от 30 МГц до 3000 МГц (Method for point-to-area predictions for terrestrial services in the frequency range 30 MHz to 3000 MHz); Серия Р. Распространение радиоволн (10/2009)

Информация об авторах

Пищин Олег Николаевич – к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Связь» Астраханского государственного технического университета, г. Астрахань, e-mail: o.pishin@yandex.ru

Оборотов Максим Андреевич – магистрант 2-го курса обучения специальности «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» Астраханского государственного технического университета, г. Астрахань, e-mail: sviaz@astu.org

Improving the quality of service for mobile subscribers on railway lines in the Astrakhan region

O.N. Pishchin, M.A. Oborotov

*Astrakhan State Technical University, Astrakhan,
Russia*

Abstract – The article considers the issues of providing high-speed Internet to sections of railways that are not provided with broadband access services, and sometimes, not provided with mobile communications. The authors propose using narrow-beam antennas of cellular communication systems for operators and, at the same time, refarming at 900 MHz frequencies to implement high-speed Internet access technology based on LTE. The use of narrow-beam antennas will allow changing the radiation pattern in favor of extended railway lines, and the use of second-generation system frequencies (GSM900) for LTE technology (refarming) will allow providing high-speed Internet over long communication distances, which is extremely necessary when a significant part of the railway lines, due to the length of the territories of the Russian Federation, remains without communication services, especially in the current situation, the availability of communication services along the route also solves issues of personal and public safety.

Keywords – Cellular communication, railway, refarming, LTE, GSM, narrow-directional antennas, high-speed Internet, emergencies.

References

- [1] Ryazanova E. A., Pishchin O. N. Electromagnetic compatibility of GSM and LTE mobile radio communication systems. Ogarev-online. Section "Technical sciences". Element base, hardware and software of technical systems – 2015. – No. 11. – URL: <http://journal.mrsu.ru/arts/elektromagnitnaya-sovmestimost-sistem-podvizhnoj-radiosvyazi-gsm-i-lte>
- [2] Dmitriev V. N., Pishchin O. N. Radio wave propagation and antenna-feeder devices in mobile radio communication systems: textbook / V. N. Dmitriev, O. N. Pishchin; Astrakhan State Technical University. – [2nd ed., reprint]. – Astrakhan: Publishing House of AGTU, 2022. – 156 p
- [3] Pishchin O. N. Modern radio planning systems. The second Youth International Conference "Information Technologies and Communication Technologies: modern achievements", Astrakhan, September 11-14, 2018. p. 43.
- [4] Pishchin O. N. Perova K. V. New opportunities in modern radio planning IV Interregional webinar "Radio frequency planning and electromagnetic compatibility" Materials of the IV Interregional webinar. Proceedings of the conference. Saransk, 2021 p. 18-23
- [5] GOST 55897-2013 Mobile radio communication systems. Service areas. Calculation methods = Radio communication networks. Service zones. Calculation methods: national standard of the Russian Federation: official publication: approved and put into effect by Order of the Federal Agency for Technical Regulation and Metrology dated December 09, 2013 N 2224-st: introduced for the first time / date of introduction 2014-07-01 / Developed by the Federal State Educational Budgetary Institution of Higher Professional Education "St. Petersburg State University of Telecommunications named after Prof. M. A. Bonch-Bruевич" and LLC "Scientific and Production Company "Svyazservice", introduced by the Technical Committee for Standardization TC 480 "Svyaz" 2017 - 43 p. - Direct text
- [6] GOST R 53363-2009 Digital radio relay lines. Quality indicators. Calculation methods. = Digital radio-relay links. Quality parameters. Calculation methods: national standard of the Russian Federation:

official publication: approved and put into effect by Order of the Federal Agency for Technical Regulation and Metrology dated July 13, 2009 N 242-st: introduced for the first time / date of introduction 2010-01-01 / Developed by the State Educational Institution of Higher Professional Education "St. Petersburg State University of Telecommunications named after Prof. Bonch-Bruевич", LLC "Scientific and Production Company "Svyazservice" and the Technical Committee for Standardization TC 30 "Electromagnetic compatibility of technical means", introduced by the Technical Committee for Standardization TC 030 "Electromagnetic compatibility of technical means" 2010 - 39 p. - The text is direct. Vneshnyaya tochka dostupa QWO-820E: [elektronnyj resurs] https://www.qtech.ru/catalog/wireless/outdoor_access_points/qwo_820e_ip67/#properties

[7] ITU-R Recommendation R. 1546-4 Forecasting method for "point-to-zone" communication routes for ground services in the frequency range from 30 MHz to 3000 MHz (Method for point-to-area predictions for terrestrial services in the frequency range 30 MHz to 3000 MHz); Series P. Radio wave propagation (10/2009)